

**IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA SUV YETISHMOVCHILIK
MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI (O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI MISOLIDA)**

Bobonazarov Zarifjon Abdualiyevich,

*Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi
3-bosqich talabasi*

Saparov Amanbay Berdibayevich,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti t.f.f.d., (PhD)
E-mail: irrigator-1986@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433288>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslari tanqisligi muammosi va uning O‘zbekiston sharoitidagi xususiyatlari tahlil qilingan. Markaziy Osiyo mintaqasida kuzatilayotgan iqlim isishi, muzliklar hajmining qisqarishi hamda yog‘ingarchilik miqdorining o‘zgarishi suv resurslarining shakllanishi va taqsimotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotgani yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekistonning asosiy suv manbalari bo‘lgan Amudaryo va Sirdaryo daryolari oqimidagi o‘zgarishlar, transchegaraviy suv resurslariga yuqori darajadagi qaramlik hamda bu holatning qishloq xo‘jaligi va iqtisodiyot tarmoqlariga ta’siri ko‘rib chiqilgan.

Maqolada suv tanqisligini kamaytirish maqsadida suv resurslarini samarali boshqarish, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish, irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish kabi chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, suv tanqisligi, suv resurslari, transchegaraviy daryolar, Amudaryo, Sirdaryo, irrigatsiya, suvni tejash texnologiyalari, qishloq xo‘jaligi, suv xavfsizligi.

Аннотация. В данной статье анализируется проблема дефицита водных ресурсов в условиях изменения климата и её особенности в контексте Узбекистана. Освещается тот факт, что наблюдаемое в Центральноазиатском регионе потепление, сокращение объёма ледников и изменение количества осадков оказывают существенное влияние на формирование и распределение водных ресурсов. Также рассматриваются изменения стока рек Амударья и Сырдарья, являющихся основными источниками воды в Узбекистане, высокая зависимость от трансграничных водных ресурсов и влияние данной ситуации на сельское хозяйство и другие отрасли экономики.

В статье для смягчения дефицита воды предлагаются такие меры, как эффективное управление водными ресурсами, внедрение водосберегающих технологий, модернизация ирригационных систем и укрепление регионального сотрудничества.

Ключевые слова: изменение климата, дефицит воды, водные ресурсы, трансграничные реки, Амударья, Сырдарья, ирригация, водосберегающие технологии, сельское хозяйство, водная безопасность.

Abstract. This article analyzes the problem of water resource scarcity in the context of climate change and its features in the context of Uzbekistan. It is highlighted that the observed climate warming in the Central Asian region, the reduction in glacier volume, and changes in the amount of precipitation have a significant impact on the formation and distribution of water resources. Changes in the flow of the Amu Darya and Syr Darya rivers, which are the main water

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sources of Uzbekistan, high dependence on transboundary water resources, and the impact of this situation on agriculture and economic sectors are also considered.

The article proposes measures for the effective management of water resources, the introduction of water-saving technologies, the modernization of irrigation systems, and the strengthening of regional cooperation to reduce water scarcity.

Key words: *climate change, water scarcity, water resources, transboundary rivers, Amu Darya, Syr Darya, irrigation, water-saving technologies, agriculture, water security.*

Kirish. Bugungi kunda suv resurslari dunyo miqyosida strategik ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim tabiiy boyliklardan biri hisoblanadi. Aholi sonining o'sishi, iqlim o'zgarishi, sanoat va qishloq xo'jaligining jadal rivojlanishi suvga bo'lgan ehtiyojni tobora oshirmoqda. Ayniqsa, quruq va yarim quruq iqlim mintaqasida joylashgan O'zbekiston uchun suv masalasi hayotiy ahamiyat kasb etadi. Respublika hududida yog'ingarchilik miqdorining kamligi va suv resurslarining asosiy qismi transchegaraviy daryolarga bog'liqligi suv taqchilligi muammosini yanada keskinlashtirmoqda.

O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlari, xususan qishloq xo'jaligi, energetika va sanoat sohasi bevosita suv resurslariga tayanadi. Mavjud suv zahiralariidan samarasiz foydalanish, eskirgan irrigatsiya tizimlari hamda iqlim o'zgarishlari natijasida suv tanqisligi nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy muammoga ham aylanmoqda. Shu bois suv resurslarini muhofaza qilish, ularni oqilona boshqarish va tejevchi texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir [1,2].

Iqlim o'zgarishi va uning O'zbekistondagi suv resurslariga ta'siri. So'nggi o'n yilliklarda global iqlim o'zgarishi Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan O'zbekistonda ham sezilarli darajada kuchayib bormoqda. Mutaxassislarning baholashicha, Markaziy Osiyo hududi global o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan tezroq isib bormoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan buyon mintaqada o'rtacha havo harorati 1,5–2° C ga oshgan, bu esa suv resurslarining shakllanishi va taqsimotiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston hududidagi asosiy suv manbalari bo'lgan Amudaryo va Sirdaryo daryolari asosan tog' hududlaridagi muzliklar va qor zaxiralari hisobidan to'yinadi. Biroq iqlim isishi natijasida Pomir va Tyanshan tog'laridagi muzliklar tez sur'atlarda erimoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, so'nggi 50–60 yil davomida mintaqadagi muzliklar hajmi 25–30 % ga qisqargan. Bu esa qisqa muddatda suv hajmining ko'payishiga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, uzoq istiqbolda daryolarning suv bilan ta'minlanishini keskin kamaytiradi.

Prognozlariga ko'ra, agar mavjud iqlim tendensiyalari saqlanib qolsa, 2030–2040 yillarga borib Amudaryo va Sirdaryodagi suv oqimi 10–15 % ga, 2050 yilga kelib esa 20–25 % gacha kamayishi mumkin. Bu holat sug'oriladigan dehqonchilikka jiddiy zarba bo'lib, ayniqsa suvga talab yuqori bo'lgan ekinlar yetishtirishni murakkablashtiradi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Iqlim o'zgarishi nafaqat suv miqdoriga, balki uning mavsumiy taqsimotiga ham ta'sir qilmoqda. Oldin bahor va yoz oylarida barqaror bo'lgan suv oqimi hozirda notekis tus olmoqda: bahorda qisqa muddatli kuchli oqimlar kuzatilsa, yoz oylarida suv keskin kamayib ketmoqda. Bu holat suv omborlari va sug'orish tizimlari ish faoliyatini rejalashtirishni qiyinlashtirmoqda.

Shuningdek, havo haroratining oshishi bug'lanish jarayonini tezlashtirmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston sharoitida ochiq suv havzalaridan yiliga 1 000–1 500 mm gacha suv bug'lanib yo'qoladi. Natijada suv omborlari va kanallardagi real foydali suv hajmi yanada qisqaradi [3,4,7].

Iqlim o'zgarishining yana bir salbiy oqibati - qurg'oqchilik hodisalarining ko'payishidir. So'nggi yillarda respublikaning bir qator hududlarida (Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida) suv tanqisligi keskinlashib, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi pasaygani kuzatilmoqda. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq aholisining daromadiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Transchegaraviy suv resurslariga qaramlik. O'zbekiston Respublikasidagi suv kamchiligi muammosining eng muhim va murakkab jihatlaridan biri - transchegaraviy suv resurslariga yuqori darajadagi qaramlik hisoblanadi. Mamlakat hududida shakllanadigan ichki suv resurslari cheklangan bo'lib, umumiy foydalanilayotgan suvning taxminan 75-80 % i qo'shni davlatlar hududida shakllanadi. Asosiy suv manbalari bo'lgan Amudaryo va Sirdaryo daryolari Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'oniston tog' hududlaridan boshlanadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston hududida yiliga o'rtacha 50–55 milliard kub metr suv iste'mol qilinadi. Shundan atigi 10–12 milliard kub metri (20–25 %) mamlakat ichki manbalari hisobiga, qolgan qismi esa transchegaraviy daryolar orqali ta'minlanadi. Bu holat O'zbekistonni mintaqadagi suv siyosati va qo'shni davlatlar olib borayotgan gidrotexnik loyihalarga bevosita bog'liq qilib qo'yadi [5,6,8]. Transchegaraviy qaramlikning asosiy muammosi shundaki, yuqori oqimda joylashgan davlatlar (Qirg'iziston va Tojikiston) suvdan asosan gidroenergetika maqsadida foydalanadi, O'zbekiston esa suvni ko'proq qishloq xo'jaligi sug'orishi uchun talab qiladi. Natijada suvdan foydalanish vaqti va hajmi bo'yicha manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladi. Masalan, qishda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun suv ko'proq chiqariladi, yozda esa sug'orish mavsumida suv yetishmovchiligi yuzaga keladi.

So'nggi yillarda transchegaraviy suv muammosini yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri - Afg'onistonda Amudaryo bo'yida qurilayotgan Qo'shtepa kanali hisoblanadi. Mutaxassislarning baholashicha, ushbu kanal to'liq ishga tushgach, Amudaryodan yiliga 8–10 milliard kub metr suv olinishi mumkin. Bu esa Amudaryoning quyi oqimida joylashgan O'zbekiston va Turkmaniston hududlarida suv taqchilligini 15-30 % gacha oshirishi ehtimoli borligini ko'rsatmoqda [9,10,11].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Bundan tashqari, iqlim o'zgarishi fonida suv resurslarining umumiy kamayib borayotgani transchegaraviy raqobatni kuchaytirmoqda. Suv hajmining qisqarishi sharoitida har bir davlat o'z ehtiyojini birinchi o'ringa qo'yishga intiladi, bu esa mintaqaviy kelishuvlar ahamiyatini yanada oshiradi.

Transchegaraviy suv resurslariga yuqori darajadagi qaramlik O'zbekiston uchun quyidagi xavflarni keltirib chiqaradi:

- sug'oriladigan maydonlarning qisqarishi;
- qishloq xo'jaligi hosildorligining pasayishi;
- ichimlik suvi ta'minotida uzilishlar;
- suv bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy ziddiyatlarning kuchayishi.

Shu sababli, O'zbekiston uchun transchegaraviy suv resurslarini boshqarishda xalqaro huquqiy mexanizmlar, mintaqaviy hamkorlik, suvni tejashga qaratilgan ichki siyosat va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Suv diplomatiyasini kuchaytirish va qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli kelishuvlar ishlab chiqish suv xavfsizligini ta'minlashning muhim sharti bo'lib qolmoqda [12,13,14].

1-rasm. Suv taqchilligi tendensiyasi (impuls ko'rinishda)

2020 - Suv yetishmasligi dastlabki 2 km³ atrofida.

2025 - Suv tanqisligi oshmoqda, iqlim va talab ko'payishi bosimni kuchaytiradi.

2030 - Yetishmovchilik ~7 km³ ga yetadi.

2040 - Suv manbalarining kamayishi davom etadi, yetishmovchilik kuchayadi.

2050 - Suv yetishmasligi ~11-15 km³ gacha oshadi.

Daryo oqimlari - Amudaryo suv oqimi ~15 % ga, Sirdaryo **~5% ga kamayishi kutilmoqda.

Suv talabi vs resurslar - Suv talabning oshishi va manbalarining kamayishi sababli yetishmovchilik keskin kuchayadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda suv kamchiligi muammosi iqlim o'zgarishi, transchegaraviy qaramlik, qishloq xo'jaligida suvdan samarasiz foydalanish hamda eskirgan infratuzilma bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

muammo ekologikgina emas, balki iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ham ega bo‘lib, mamlakatning barqaror rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Suv resurslarini oqilona boshqarish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va samarali davlat siyosatini amalga oshirish orqali suv tanqisligi oqibatlarini yumshatish mumkin. Shu bois, suvni asrash va tejash har bir soha va har bir fuqaroning muhim vazifasiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Glovatskiy, O., Djumanazarova, A., Saparov, A., Nasirova, N., Sultonov, A., & Sattorov, A. (2023). Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01023). EDP Sciences.
2. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.
3. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2023). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЁТОМ ИЗМЕНЁННОЙ ВОДНОСТИ ВОДОИСТОЧНИКА. In *Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования* (pp. 62-65).
4. Сапаров, Б. Б., & Сапаров, А. Б. (2023). ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Ilg‘or tadqiqotlar ilmiy markazi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11000793>
5. Сапаров, Б., Шыныбеков, К., Сапаров, А., & Тенелбаев, Р. (2025). Влияние давления и температурных режимов на прочность соединения полиэтиленовых водопроводных труб. In *Наука, технологии, общество: Экологический инжиниринг в интересах устойчивого развития территорий*. <https://www.doi.org/10.47813/nto.6.2025.4006>
6. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). [МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ \(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН\)](#). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).
7. Сапаров, А. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2022). [СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ](#). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 106-111).
8. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
9. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, V. B., & Norkulov, V. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.
10. Сапаров, А. Б., Нишанбаев, Х., & Тлеубергенов, Е. (2024). Динамика изменения урожайности сельскохозяйственных культур и мелиоративного состояния земель. *Пожаро- взрывобезопасность*, 3(16), 202-209.
11. Saparov, A. B., Djumanazarova, A. T., & Saparov, V. B. (2023). Methods of hydraulic calculations for operation and design of irrigation channels with earth bed. *ВЕСТНИК Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Махсус сон*, (62), 172-176.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

12. Сапаров, А. Б., Сапаров, Б. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2023). Проблемы в управлении водораспределением в магистральных каналах по результатам натурных исследований. *ВЕСТНИК Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан*, 1(270), 27-32.
13. Saparov, A. B., Jumamuratov, D. Q., Saparov, B. B., & Karamov, A. (2022). Analysis Of the Effect of The Physical Properties of Liquids on External Forces (Factors). *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, ISSN NO: 2770-0003, 111-114. <https://zienjournals.com>.
14. Сапаров, А. Б., & Исламов, К. А. (2022). Математическое моделирование процессов водораспределения (на примере головного сооружения магистрального канала Анасай). *Проблемы строительства и архитектуры*, 4(2), 116-118.